

НАЗАРЕ БА ИБОРАӢОИ ЗАБОНИ ТОӢИКИ

ШАРИФЗОДА ШАРИФХОН ХОЛ

номзади илмӢои филологӢи, мудири кафедраи методикаи таълими ибтидоии Муассисаи давлатии таълимии «ДонишгоӢи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусра», шаъри Бохтар Љумъурии ТоӢикистон

Аннотатися. Дар ин мақола муаллиф перомуни ибораӢои забони тоӢики ва мақеи онъо дар забон ибрази назар намудааст. Номбурда ибораӢоро дар канори калимаӢо маводи аслии таъния љумлаӢо доништааст. Яке аз хусусиятӢои дигари ибора ин аст, ки ҳамеша ва дар ҳама сурат аъзои пайрави чумла – муайянкунандаҳо ва муайянишавандаҳо дар таркиби худ нигоҳ медоранд. Ба таври дигар, ибора бе муайянкунандаҳою муайянишавандаҳо ба вучуд намеоянд.

Калидвожаъо: забон, забони тоӢики, ибора, муайянишаванда, муайянкунанда, ибораӢои фразеологӢи, ибораӢои озоди наъви, донишмандони рус ва тоӢик, забоншиносӢи.

Бояд гуфт, ки дар хусуси ибора ва тарзи ташаккули он ва чиҳатӢои фарқкунандааш аз чумлаҳо дар забоншиносии рус баҳсу мунозираҳои зиёд сурат гирифтааст. Масалан, академикҳо А. А. Шахматов ва Л. В. Шерба перомуни ин масъалаи баъсталаб андешаҳои мухталиф арз карда буданд. Лекин аломатҳои фарқкунандаи онҳо ба таври мушаххас муайян карда нашуда буданд. Масъалаи ибора ҳамчун воҳиди наҳви ва тарзи бандубаст, ташаккули ибора дар солҳои аввали ташкилѢбии Иттифоқи Шуравӣ дар илми забоншиносии рус ҳаллу фасли худро ёфт. Муъаққики тоӢик Ш. Рустамов менависад. «Ҳалли проблемаи ибора аз бозѢфтҳои илми советӣ буда, бо номи академик В. В. Виноградов марбут аст. Ў соли 1938 дар хусуси моҳият ва ҳудуди ибора изҳори ақида карда, бори аввал навишта буд, ки чумла воҳиди асосии коммуникативии забон, воситаи ташаккули ифода ва аҳбори фикр мебошад, ибора воҳиди номинативӣ, воситаи ифодаи предмет, ходиса, протсесс буда, танҳо ба воситаи чумла ба системаи коммуникативии забон дохил мешавад» [13; 79].

Забоншиносони тоҷик, аз чумла Ш. Ниёзӣ, А. Мирзоев, Р. Ғаффоров, М. Қосимова, С. Абдурахимов, Б. Камолиддинов, М. Акрамов ва дигар донишмандон дар замони шӯравӣ ба академик В. В. Виноградов пайравӣ намуда, оид ба хусусиятҳои маъноӣ, ташкилѢбӣ, воситаҳои алоқа дар ибора ва ғайра рисолаҳои илмӣ ва мақолаҳои илмӣ арзишманд навиштаанд. Ҳамин тавр, он бозѢфтҳои илмӣ забоншиносии тоҷик боис шуд, ки ибора ҳамчун боби алоҳидаи китоби дарсӣ барои мактабҳои олии таъния шуда, дастраси донишҷӯёну толибилмон гардид.

С. Абдурахимов дар хусуси ибора чунин навиштааст: «Маъное, ки ибора ифода менамояд, дар асоси муносибати семантикӣ ва грамматикӣ чузъҳо муносибати синтаксии ибора тағйир меѢбад» [2; 4].

Ин маъноӣ онро дорад, ки ибора аз ду ва зиѢда калимаҳои мустақилмаъно ташкил меѢбад. Чунон ки дар боло ишора шуд, ибора ҳамчун воҳиди наҳвӣ (синтаксисӣ) дар забоншиносии тоҷик ба дараҷаи лозима омӯхта шудааст ва хели ибора, қоидаи ташкили ибора, фарқи ибора аз унсурҳои дигари грамматикӣ, хелҳои алоқаи наҳвӣ дар ибора, сохти ибора назари тадқиқотчиён баён шудааст. Бояд қайд кард, ки ибора ҳам аз калима ва ҳам аз чумла фарқ мекунад. Калима новобаста аз сохташ маъноӣ луғавию лексикӣ дорад. Ифодакунандаи номҳои ашѢё, воқеаю ходисаҳо, амалу ҳаракатҳо, чизҳои олами набототу ҳайвонот, миллат, давлатҳо, аломатҳо, рақамҳо ва ғайра мебошад: инсон, одам, олам, чаҳон, далер, сурх, зардча, шаш, дувоздаҳ, рав, гирифт, афрӯхт, мебошад ва ғайра. Чумла новобаста ба бандубаст, хелу сохт хусусияти номинативӣ дорад ва пеш аз ҳама оҳанги аҳбориро доро мебошад. Масалан: Зотан инқилоби 1905-и Русия ва инқилоби Туркия ва Эрон амиро хотирпарешон карда буд. [4; 117]. Дини Зардуштӣ-дини миллии тоҷикони қадим, эронӣони Осиёи Миёна буда, дар

табиати онҳо чунон ҷойгир шуда буд, ки баъд аз асрҳо дар исломият зиндагонӣ кардан ҳам асари он дар дили онҳо боқӣ буд. [4; 289].

Ибора бошад, аз ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно тавассути ягонхел воситаи алоқаи тобеъ ташкил меёбад ва оҳанги итмомӣ ва ахборӣ надорад. Чунончи: устои меҳрубон, косаи бишкатагӣ, нависандаи барҷаста, чашмони сиёҳи оташбор, гиёҳҳои дар аввали баҳор месабзидагӣ, ин ҷӯйча, вохурӣ дар ҷойхонаи назди деҳа ва ғ.

Ибора нисбат ба ҷумла аз ҷиҳати бандубаст ва таркиб доманадор набошад ҳам, вале аз ҷиҳати воситаҳои алоқа бой мебошад. Яъне алоқаи изофӣ (бандаки изофӣ), алоқаи вобастагӣ (пешоянду пасояндҳо), ҳамроҳӣ (оҳанг ва тартиби калимаҳо).

Ҷумла бошад танҳо дорои алоқаи мувофиқат мебошад. Дар байни ибора ва ҷумла як нозукии грамматикӣ аст. Яъне ибораҳое, ки тавассути алоқаи изофӣ ташкил ёфтаанд, изофат истисно шавад, оҳанг дигар шуда, қатори калимаҳо пеши назар мешаванд, ё бо риояи оҳанг ҷумла ба вучуд меояд. Масалан: замини пурлой – ибора, аммо замин пурлой – ҷумла. Офтоби дурахшон – ибора, аммо офтоб-дурахшон – ҷумла.

Як хусусияти дигари ибора ин аст, ки ҳамеша ва дар ҳама сурат аъзои пайрави ҷумла – муайянкунандаҳо ва муайяншавандаҳо дар таркиби худ нигоҳ медорад. Ба таври дигар, ибора бе муайянкунандаҳо муайяншавандаҳо ба вучуд намеоянд. Чунончи, дар ибори ҳавои софи беғубор, ҳаво – муайяншаванда, соф – муайянкунанда, беғубор – муайянкунандае мебошад, ки ҳам ҳаво ва ҳам софро муайян кардааст. Чунин ҷиҳати грамматикӣ бештар дар муайянкунандаҳои изофии пай дар пай ба назар мерасад.

Инчунин як хусусияти дигари ибора ин аст, ки чун калимаҳои алоҳида ба вазифаи ҳамаи аъзоҳои ҷумла омада метавонад. Инак 1. Ба вазифаи мубтадо: Нурҳои офтоб ба гирду атроф барқвор паён мешуданд. [21; 65]. 2. Ба вазифаи ҳабар: Ў як духтараки ҳалиму меҳрубон буд. [17; 78]. 3. Ба вазифаи пуркунанда: А) пуркунандаи бевоситаи суратёфта: Гурӯҳи муҳолифнро зиёда эҳтиром карда, ба воситаи Тӯракул Худайҷӣ ба эшон салом гуфта барои арзи матлабашон ба пеши Нусратулло қушбегӣ фиристод. [6; 161]. Б). Ба вазифаи пуркунандаи бевоситаи суратнаёфта: Ў ба бачаҳо хунари мергани меомӯхт [18; 102].

В) Ба вазифаи пуркунандаи бавосита: Ба ин гуна одамон ҳамеша тариқаи корбариро нишон дода, таъкид мекунад, ки аз кор наноланд. [125; 54].

4. Ба вазифаи муайянкунанда ва муайяншаванда:

Ман аз мулки содатманд – мулки тоҷикон оям,

Ба мисли аввалин бӯйи баҳор аз бӯстон оям. [23; 56].

5. Ба вазифаи ҳол:

А) Ҳоли тарз: Бо дили ғамгин, аҳволи парешон, пурсида – пурсида хонаашро ёфтам. [17; 98].

Б) Ба вазифаи ҳоли микдор: Ду ҳафта инчониб ҳаррӯз то говгум, даҳ, гоҳо сездар – дувоздаҳ раҳғалла кашонида, як поси шаб ба хона меравад. [24; 32].

В) Ба вазифаи ҳоли дараҷа: Дарвоқеъ ҳам дар гирду пеши дукони бензинфурӯшӣ дар муддати ҳамагӣ нимсоат даҳҳо автомобилу мототсиклҳои шахсӣ чамъ омада буданд. [17; 102].

Г) Ба вазифаи ҳоли монандӣ: Пошшобибӣ ҳам ўро чун хеши худ қабул карда, дуру дароз суҳбат карда менишаст [16; 36].

Д) Ба вазифаи ҳоли макон: Дар миёнаҷойи як сарҳавзи соядор ба тарафи соярави ҳавз аз шоҳсуфа ба болои шоҳсуфа як ҷуфт гилем, як қабат кӯрпача паҳн карда, се болишт монданд [3;145].

Е) Ба вазифаи ҳоли замон: Дар муддати як соати расо рохро тай карда, ба идора расиданд. [22; 68].

Ё) Ба вазифаи ҳоли сабаб: Барои уҳдабароёна таълим додани отделенияи худ ва барои намунавор адо кардани хизмат ба шумо ташаккур баён мекунам. [19; 125].

Ж) Ба вазифаи ҳоли мақсад: Мардум барои кишти ғалладона аллақай дар тараддуд буд. [16; 61].

3) Ба вазифаи ҳоли шарт: Бой ўро ба шарти чойи истиқомат ёфта додан дар ҳар моҳ ба 20 танга (се сўм) ба хизмат гирифтааст. [14; 125].

И) Ба вазифаи ҳоли хилоф: Бо вучуди гарм набудани ҳавои меҳмонхона аз ҳар тори мўяш арақ мечакид ва фашшазанон нафас мекашид. [20; 132].

Бояд илова кард, ки дар байни ибора ва ҷумла ҳам умумият аст, ҳам фарқият. Умумияташон ин аст, ки аз ҷиҳати дарбаргирии миқдори калимаҳо ва ҷумлаҳои сода фарқ нест, фарқияташон ҳамин аст, ки ҷумла оҳанги итмомӣ дошта, мафҳуми ахбориро нишон медиҳад ва як ҳиссаи фикри шахси гўяндаро инъикос менамояд. Чунончи Ба Кумитаи ҷавонбухороён сиёсати дохилӣ ва хориҷии амир Олимхон бисёр ёрмандӣ кард. [3; 130].

Ибора чун калима мафҳуми номбаркунӣ дошта, оҳанги ахборӣ надорад: заминҳои бекорхобида, абрҳои сиёҳу сафеди даргузар, симои басо дидадаро, барги дарахт ва ғайра. Илова барин, агар дар ибора воситаҳои алоқа истисно шавад, қатори калимаҳо пеши назар мешавад. Чунончи: Солҳо (и)ҷавон(ии) ман, харбузаҳо (и) дар тирамоҳ мепўхтагӣ.

Инчунин дар ибораҳои дорони алоқаи изофӣ агар бандаки изофӣ истисно шаваду оҳанг тағйир дода шавад, ибора ба ҷумла табдил меёбад. Чунончи, ҳавои софу беғубор – ибора, ҳаво софу беғубор – ҷумла. Ҳавои торик – ибора, ҳаво торик – ҷумла.

«Дар забоншиносии тоҷик дар хусуси ибора ҳамчун воҳиди алоҳидаи наҳвӣ, қоидаи ташкили ибора, хелҳои ибора, хелҳои алоқаи наҳвӣ дар ибора, муносибатҳои наҳвӣи ҷузъҳои ибора, хусусиятҳои асосии ибора, сохти ибора ва ғайра маълумотҳо, муҳсусан, дар китоби дарсӣ барои мактабҳои олии фаровонанд» [12; 54]. Ибораҳо аз ҷиҳати ифодаи муносибати маъноӣ ба ду қисмат ҷудо мешаванд:

1. Ибораҳои фразеологӣ. 2. Ибораҳои озоди наҳвӣ, ки гўянда ва ё нависанда дар ҷараёни ибрази ақида тибқи талаботи қоидаҳои гуфтор дар забон падида мегарданд. Бо вучуди он ки онҳо аз ҷиҳати дарбаргирии миқдори калимаҳо ва истифодашавии воситаҳои алоқа аз ҳамдигар фарқ намекунанд.

Ибораҳои фразеологӣ ин навъи ибораҳо таркибан рехтаву устувор буда, ягон ҷузъи онро дигар кардан мумкин нест. Мисол: Соҷи касеро аз девор тарошидан, нони касеро нимта кардан, гули сари сабад ва ғайра.

1. Ибораҳои фразеологӣ маъноӣ маҷозӣ доранд: Сар ба осмон расидан (ба муваффақият сарфароз гаштан, ифтихорманд шудан), дар курта нағунҷидан (бениҳоят хурсанд шудан, аз хурсандӣ ниҳоят болидарўҳ гаштан), кафши касеро пеши по гузоштан (касеро аз мансаб ва ҷое пеш кардан), гулӯи касеро равшанӣ кардан (ба касе пора додан), гурги борондида (касе дар ягон кор таҷрибаи зиёд доштан), чашм дар роҳ будан (касеро ё чизеро интизор шудан), ду даст дар таги бинӣ (дасти ҳолӣ омадан), гули сари сабад будан (шахси азизу маътабар, шахси обрўманд), ба таги бинӣ задан (баднафасӣ кардан).

Мисолҳо: Таги (таҳи) чашм карда гаштан (касе чизеро ҳамеша дар назар, дар маркази диққати доштан, ба ягон ниҳоят касе ё чизеро ба таҳти назорат гирифтанд). Аз тору пуд задан (дуздӣ кардан, хиёнат кардан, даст ҳолӣ кардан).

Бинобар ин, одамони подшоҳ монанди сағони хапгир мардикоронро таҳи чашм карда мегаштанд ва тақрибан ҳар рӯз одамони шубҳанок ба ҳабс гирифта мешуданд.

Ба сари касе чормағз шикастан (сенздаҳ сол раисӣ кардем, ҳеч кас набуд, рафик Сабуров, ана акнун ба ин рӯз омада, ба сари мо чормағз мешикастагӣҳо ҳам пайдо шуда монданд [14; 126].

Турфа шогирде, ки дар ҳайрат кунад устодро, яъне асосан ба шогирде, ки дар илму ҳунар аз устои худ пеш гузашта бошад.

Акнун дере нагузашта, ҳуди онҳо ҳам дар ин кор маъорат пайдо карданд, ҳатто чунон ки мегўянд, «Турфа шогирде, ки дар ҳайрат кунад устодро», аз устодони худ пеш гузаштаанд [15; 142].

Ба касе теғ кашида нигоҳ кардан (ба касе кинаомезона назар кардан). Бо як ишорати Қушбегӣ ду мирғазаб аз он ҷўбҳо ду доноро ба даст гирифтанд ва ба ду тарафи ман гузаштанд. Чашми ман ба чашми Қушбегӣ афтод, ки ба ў теғ кашида нигоҳ кардам. [15; 68]. Таги (таҳи)

дили касеро фаҳмидан (замири дили касеро доништан, майлу хоҳиш ва мақсади аосии касеро пай бурдан).

Урмон – полвон аз сухани худ бозистода, хомӯш монд ва барои фаҳмидани таги дили ҷавонон ба атроф як чашм андохта, ҳамаро ягон – ягон аз назар гузаронид [3; 146].

1. Гурӯҳи дигар ибораҳои ҳастанд, ки маънои маҷозӣ надоранд ва ин гуна ибораҳо аз як забон ба забони дигар тарҷума шуда, маънои аслии худро гум намекунанд. Ҷунончи: Кодекси ҷиноии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олӣ, Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон, Ҳунарманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Академияи фанҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Театри опера ва балети ба номи Садриддин Айни, Донишгоҳи миллӣ, раиси Суди Олӣ, доктори илми фалсафа, Донишгоҳи давлатии ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Вазорати корҳои хориҷӣ, вазири молия ва иқтисодиёт, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, сариқтисодчии ноҳия, фазои сулҳу субот, шӯъбаи корҳои дохилӣ, сафоратхонаи Тоҷикистон дар Россия, Артиши миллӣ, Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, амнияти кишвар, иқтисодчи сулҳ, номзади илми фалсафа, оинномаи рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ғайра.

АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

I. Адабиёти илмӣ:

1. Абдураҳимов, С. Ибораҳои исмии забони адабии ҳозираи тоҷик / С. Абдураҳимов. – Душанбе: Дониш, 1973. – 165 с.
2. Абдураҳимов, С. Ибораҳои ҷонишинӣ / С. Абдураҳимов. – Душанбе: Дониш, 1979. – 95 с.
3. Айни, С. Куллиёт. Љилди 12 / С. Айни. – Душанбе: Ирфон, 1976. – 564 с.
4. Айни, С. Ҷилди 10. / С. Айни. – Душанбе, Ирфон, 1966. – 318 с.
5. Акрамов, М. Ибораҳои сифатии забони адабии ҳозираи тоҷик / М. Акрамов. – Душанбе: Дониш, 1977. – 101 с.
6. Аҳмадова, З. Ибораҳои ҷонишинӣ дар забони тоҷикӣ / З. Аҳмадова // «Газетаи муаллимон», 1958, 26 июн.
7. Аҳмадова, З. Ибораҳои шумора дар забони тоҷикӣ / З. Аҳмадова // «Маориф ва маданият», 1960, 31 март.
8. Қосимова, М. Ибораҳои изофии масдарӣ // Мактаби советӣ». – 1965, №6, – С. 27-31.
9. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии ҳозираи тоҷик / Н. Маъсумӣ, – Душанбе, 2011. – 385 с.
10. Мирзоев, А. Ибораҳои феълӣи замони дар забони адабии ҳозираи тоҷик / А. Мирзоев. – Душанбе: Дониш, 1972. – 253с.
11. Мирзоев, С. Доир ба ибора ҳамчун воҳиди мустақили синтаксис // Ахбороти АФ РСС Тоҷикистон. №3 / 41. – Душанбе, 1965. – С. 54 - 61
12. Набиев, М. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 2., Наҳв. Китоби дарсӣ барои факултетҳои омӯзгорӣ мактабҳои олии / М. Набиев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – 170 с.
13. Рустамов, Ш. Мушкилоти синтаксис / Ш.Рустамов. – Душанбе: Маориф, 1988. – 339с.

II. Асарҳои бадеӣ:

1. Айни, С. Куллиёт // С.Айни. – Душанбе, 1977. – 695 с.
2. Деҳотӣ, А. Асарҳои мунтахаб. // А. Деҳотӣ. – Душанбе, 1968. – 142 с.
3. Икромӣ, Љ. Шодӣ // Љ.Икромӣ. – Душанбе: «Адиб», 1989. – 379 с.
4. Муъаммадиев, Ф. Тоҷи сари дӯстон // Ф. Муъаммадиев. – Душанбе: «Адиб», 1991.–256 с.
5. Набиев, М. Шикасти қомати зулмот // М. Набиев. – Душанбе: «Матбуот», 2004, – 224 с.
6. Ниёзӣ Ф. Мунтахабот. Иборат аз ду ҷилд. Ҷ.1. «Вафо» // Ф. Ниёзӣ. – Душанбе, 1984.–688 с.
7. Раъим, Љалил. Асарҳои мунтахаб. Иборат аз се ҷилд. Ҷ. 3 // Љ. Раъим. – Душанбе: «Адиб», 1989. – 365 с.
8. Толис, П. Повест ва ҷанҷоно // П.Толис. – Душанбе, «Ирфон», 1966. – 567 с.
9. Толис, П. Њикоя // П. Толис. – Сталинобод: Нашрдавлтоҷик, 1952. – 101 с.
10. Турсунзода, М. Посбони Оташ // М. Турсунзода. – Душанбе: «Ирфон», 1977. – 111 с.
11. Турсунов, С. Камони Рустам // С.Турсунов. – Душанбе: «Ирфон», 1976. – 111с.